

УДК 338.46

DOI: 10.5281/zenodo.17978397

РАССОХИНА Татьяна Васильевна,

*Российская международная академия туризма (Химки, РФ);
Доктор экономических наук, доцент; e-mail: rassohina@rmat.ru*

ФРОЛОВ Георгий Алексеевич,

*Санаторий «Светлана» – сочинский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг) (Сочи, РФ),
Российская международная академия туризма (Химки, РФ);
Аспирант; e-mail: gfrolov@svetlana-sochi.ru*

ГОНЕЦКАЯ Светлана Ивановна,

*ООО «ТТ-Трэвел» (туроператор FUN&SUN) (Москва, РФ);
e-mail: svetlana.gonetskaya@fstravel.com*

СААР Виктория Сергеевна,

АНО «Энергия развития» ГК Росатом (Москва, РФ); e-mail: SaarVS@rosatom.ru

ЯРКОВА Дарья Игоревна,

*АНО «Агентство развития Мончегорска» (Мончегорск, РФ),
Российская международная академия туризма, (Москва, РФ);
Аспирант; e-mail: yarkova-dasha@mail.ru*

РОЛЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ РЫНКА ТУРИСТСКИХ И САНАТОРНО- КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Аннотация: в статье приводятся результаты аналитического исследования влияния системообразующих организаций российской экономики, представленных крупнейшими государственными корпорациями и предприятиями, на развитие рынка туристских и санаторно-курортных услуг посредством реализации политики корпоративной социальной ответственности в городах присутствия корпораций и создания условий для своих сотрудников для оздоровления и отдыха в санаторно-курортных организациях. По результатам изучения российских и зарубежных научных источников показано, что вопросы вовлечения крупных экономических экосистем корпораций в сферу туризма остаются мало изучены. Проведенное исследование отчетов о социальной ответственности корпораций показало отсутствие единых отработанных инструментов и незначительный опыт взаимодействия их с предприятиями туристской индустрии. А их деятельность на рынке санаторно-курортных услуг показывает низкую эффективность как для системообразующих предприятий, так и для санаторно-курортных организаций, и для санаторно-курортных систем регионов. В ходе анализа выявлены крупнейшие корпорации с максимальным количеством занятых работников и территориальное распределение городов присутствия корпораций в реги-

онах России. Определены города и корпорации, совместно реализующие программы развития туризма. На основе анализа кейсов исследованы ключевые механизмы устойчивого развития туризма в малых промышленных городах и моногородах с незначительным туристско-рекреационным потенциалом с целью создания гостеприимной городской среды и повышения качества жизни местного сообщества. Исследованы программы корпоративной социальной ответственности и выявлены механизмы работы корпораций на рынке санаторно-курортных услуг. В результате предложены подходы к созданию обобщенной организационной модели эффективного взаимодействия промышленной корпорации и рынков туристских и санаторно-курортных услуг.

Ключевые слова: рынок туристских услуг, рынок санаторно-курортных услуг, системообразующие организации, промышленные корпорации, устойчивое развитие туризма, город присутствия корпорации, корпоративная социальная ответственность.

Для цитирования: Рассохина, Т.В, Фролов, Г.А., Гонецкая, С.И., Саар В. С., Яркова Д. И. Роль системообразующих организаций российской экономики в развитии рынка туристских и санаторно-курортных услуг // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 152–170. DOI: 10.5281/zenodo.17978397.

Статья поступила в редакцию: 23.10.2025.

Статья принята к публикации: 29.11.2025.

UDC 338.46

DOI: 10.5281/zenodo.17978397

Tatiana V. RASOKHINA,

Russian International Academy of Tourism (Khimki, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: rassohina@rmat.ru

Georgy A. FROLOV,

Sanatorium "Svetlana"- Sochi branch of JSC "Central Council for Tourism and Recreation" (holding) (Sochi, Russia);

e-mail: gfrolov@svetlana-sochi.ru

Svetlana I. GONETSKAYA,

TT-Travel LLC (FUN&SUN tour operator) (Moscow, Russia);

e-mail: svetlana.gonetskaya@fstravel.com

Victoria S. SAAR,

ANO "Development Energy" of Rosatom State Corporation (Moscow, Russia);

e-mail: SaarVS@rosatom.ru

Darya I. YARKOVA,

*ANO Monchegorsk Development Agency (Monchegorsk, Russia);
e-mail: yarkova-dasha@mail.ru*

THE ROLE OF THE BACKBONE ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN DEVELOPING MARKET OF TOURISM AND SANATORIUM-RESORT SERVICES

Abstract. *The paper presents the results of an analytical study of impacting the backbone organizations of the Russian economy as the largest state corporations and enterprises on developing market of tourism and sanatorium-resort services through the implementation of corporate social responsibility policies in the cities with such corporations and the creation of conditions for their employees to improve health and recreation in sanatorium-resort organizations. Based on researching Russian and foreign scientific sources, it is shown that the issues of involving large economic corporation ecosystems in the tourism sector are poorly understood. A study of corporate social responsibility reports has shown the lack of common proven tools and little experience in their interaction with tourism industry enterprises. Their activity in the market of sanatorium-resort services shows low efficiency both for backbone enterprises, and for sanatorium-resort organizations and regional sanatorium-resort systems. The analysis revealed the largest corporations with the maximum number of employees and the territorial distribution of the cities where corporations operate in the Russian regions. Cities and corporations that jointly implement tourism development programs have been identified. Based on the case analysis, the key mechanisms of sustainable tourism development in small industrial towns and single-industry towns with little tourism and recreational potential have been studied in order to create a welcoming urban environment and improve the life quality of the local community. Corporate social responsibility programs are investigated and the mechanisms of corporation work in the market of sanatorium-resort services are revealed. As a result, approaches to creating a generalized organizational model of effective interaction between an industrial corporation and the markets of tourism and sanatorium services are proposed.*

Keywords: *tourism services market, sanatorium and resort services market, backbone organizations, industrial corporations, sustainable tourism, city of corporation presence, corporate social responsibility*

For citation: Rasokhina, T.V., Frolov, G.A., Gonetskaya, S.I., Saar, V.S., & Yarkova, D.I. (2025). The role of the backbone organizations of the Russian economy in developing market of tourism and sanatorium-resort services. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 152–170. DOI: 10.5281/zenodo.17978397. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/11/29.

Accepted: 2025/10/23.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Системообразующие организации в настоящее время являются драйверами экономического развития страны [2] и формируют мощные многопрофильные экосистемы¹. Одной из важнейших задач современного развития туристских региональных и отраслевых социально-экономических систем является необходимость определения приоритетных направлений и порядка взаимодействия между крупным бизнесом, органами региональной и муниципальной власти и предприятиями сферы услуг [10]. Туризм как сфера экономики, обеспечивающая стабильное устойчивое развитие региона: развитие альтернативных производств, сервисной экономики, содействие занятости населения, укрепление локальных устоев, традиций, привлечение инвестиционных потоков, становится одним из важных инструментов достижения корпорациями целей экономического развития и снижения издержек [20]. Важнейшее значение развитие туризма и включение туристских и санаторно-курортных проектов в экосистему корпораций имеет для развития городов присутствия корпораций [15,16]. Как правило, это малые промышленные моногорода, для которых долгосрочными эффектами развития туристической сферы является повышение качества жизни, снижение оттока населения и стабилизация экономической ситуации. Системообразующие организации имеют крупные масштабы деятельности, значительный оборот финансовых ресурсов и их возможности участия в программах и проектах, направленных на создание инфраструктурных системообразующих объектов, несоизмеримо выше, чем у предприятий туристской индустрии. [2]

Целью исследования является изучение влияния крупнейших промышленных системообразующих организаций (корпораций) на развитие рынка туристских и санаторно-курортных услуг посредством реализации политики

корпоративной социальной ответственности в городах присутствия предприятий и создания условий для своих сотрудников для оздоровления и отдыха в санаторно-курортных организациях. Такой подход позволит предложить основные принципы и структурные элементы обобщенной организационной модели эффективного взаимодействия промышленной системообразующей организации и рынков туристских и санаторно-курортных услуг.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Изучение публикаций российских и зарубежных авторов показывает, что развитие экосистем системообразующих организаций будет идти по траектории усиления корпоративной социальной ответственности на основе всеобъемлющих принципов устойчивого развития [17,19]. Это общий тренд, определяемый как глобальными концепциями устойчивого развития, так и принципами государственной социоцентрированной политики, заложенной в Национальные цели развития Российской Федерации². Исследования работ зарубежных авторов показывают, что как внутренняя, так и внешняя деятельность в области корпоративной социальной ответственности (КСО) повышает удовлетворенность сотрудников, а внедрение мероприятий в области КСО способствует укреплению репутации бренда и увеличивает его стоимость [23]. В многочисленных работах сделан вывод о том, что корпоративная социальная ответственность существенно влияет на финансовые показатели корпорации, создавая положительный имидж среди заинтересованных сторон и снижая общие издержки [7, 18, 19]. Авторы указывают на перспективы развития туризма в преимущественно промышленных малых городах, уделяя особое внимание интеграции туризма в городское планирование и устойчивые практики [4].

1 Критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416748/ (Электронный ресурс. Дата обращения 01.08.2025 г.)

2 Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/ (Электронный ресурс. Дата обращения 1.08.2025 г.)

Важной теоретической базой для нашего исследования стала работа международного коллектива авторов из Российской Федерации и Сербии [22], в которой, используя моделирование структурными уравнениями (SEM) для анализа данных опросов, проведенных в Сербии и России, исследователи выявили ключевые факторы, способствующие устойчивости городского туризма. Анализ выявил важную роль экологических, экономических, социальных и культурных показателей в развитии устойчивого городского туризма. Также выявляется важность инклюзивного развития и вовлечения местных сообществ, что подчеркивает их влияние на устойчивое развитие [22.] В развитии этого исследования нами рассмотрен вопрос о роли корпораций как мощного системного стейкхолдера в развитии рынка туристских услуг в городах и в стране в целом.

Также мы отмечаем некоторую однобокость подходов к формированию туристского рынка в промышленных городах. Несмотря на значительный интерес к городскому туризму, наблюдается заметная нехватка подробных исследований, посвященных тому, как развивать туризм не только промышленного наследия, но и другие виды туризма [11]. При этом мало рассматривается роль локальных малых и средних предпринимателей, оказывающих туристские услуги различного профиля и формирующих качественную среду для местных жителей.

Влияние корпораций на рынок санаторно-курортных услуг пока крайне мало отражено в научных исследованиях [6]. На фоне достаточно широкого изучения территориальных систем развития санаторно-курортных организаций и потребительского поведения индивидуумов [8, 21] экосистемы корпораций как крупные потребители и производители санаторно-курортных услуг и серьезные субъекты этого рынка изучены мало. Эти пробелы в научной литературе требуют пристального внимания в связи с потенциальными долгосрочными преимуществами, которые принесет системное взаимодействие органов управления территориями и предприятий, формирующих рынок туристских и санаторно-курортных

услуг с крупными системообразующими организациями.

Методы и методология. В этом исследовании для решения поставленных научных задач использовались смешанные методы. Смешанные методы позволяют всесторонне изучить тему, объединяя практические аспекты, возникающие в результате сочетания двух различных подходов – количественного и качественного. Исследование началось с предварительного статистического анализа социально-экономических показателей крупнейших корпоративных экосистем Российской Федерации, результаты которого послужили основой для последующего анализа пространственных городских систем, возникших под влиянием крупной добывающей и обрабатывающей промышленности в регионах Российской Федерации. Такой подход полезен тем, что дает четкие и непосредственно применимые результаты, способствуя разработке новых конструкций и переменных, адаптированных к конкретной теме исследования. Дальнейшее исследование этих систем посредством применения метода изучения кейсов позволило выявить наиболее эффективные практики и охватить многогранный характер устойчивого туризма, объединив стратегии и практику, направленные на гармонизацию различных сфер развития рынка туристских услуг. Параллельно исследовались вопросы участия тех же крупных корпораций в развитии рынка санаторно-курортных услуг посредством анализа документов корпоративной социальной ответственности и уставных документов санаторно-курортных организаций. Кроме того, утверждения, касающиеся аспектов устойчивого развития рынка туристских и санаторно-курортных услуг, были взяты из обширной литературы, посвященной различным аспектам этой темы.

Социально-экономический анализ роли системообразующих организаций в структуре экономики регионов Российской Федерации

Системообразующие организации, осуществляющие свою деятельность в форме государственных корпораций, публичных акционерных

Табл. 1. Анализ роли крупнейших системообразующих организаций в социально-экономическом развитии

Table 1. Analysis of the role of the largest backbone organizations in socio-economic development

Рэнкинг по численности занятых	Системообразующая компания	Отрасль	Количество занятых, чел.	Рэнкинг по объему чистой прибыли	Чистая прибыль (млн рублей)
1.	ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)	транспорт и логистика	844 000	16	50 672
2.	ГК«Ростех»	машиностроение	500 000	13	163 500
3.	ПАО «Газпром»	нефтяная и нефтегазовая промышленность	470 000	1	2 159 086
4.	ПАО «Магнит»	розничная торговля	308 000	17	48 106
5.	X5 Group NV («X5 Ритейл Групп»)	розничная торговля	307 000	18	42 700
6.	ПАО «НК «Роснефть»	нефтяная и нефтегазовая промышленность	302 000	2	1 134 400
7.	ГК Росатом	многоотраслевые холдинги	300 000	-	н.д.
8.	ПАО «ЛУКОЙЛ»	нефтяная и нефтегазовая промышленность	101 000	3	775 513
9.	ПАО «Сургутнефтегаз»	нефтяная и нефтегазовая промышленность	100 000	4	513 220
10.	ПАО «Транснефть»	транспорт и логистика	100 000	14	95 691
11.	ПАО «ГМК «Норильский никель»	цветная металлургия	80 000	5	512 879
12.	ПАО «Татнефть»	нефтяная и нефтегазовая промышленность	60 000	12	198 886
13.	ПАО «ЕВРАЗ»	черная металлургия	50 000	11	228 893
14.	ПАО «Северсталь»	черная металлургия	50 000	8	300 205
15.	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)	черная металлургия	30 000	7	371 653
Суммарно			3500000		7 560 039

обществ, открытых акционерных обществ, являются «системообразующей структурой, направленной на обеспечение реализации приоритетных социально-экономических задач государства, стимулирование развития экономики в инновационных и инвестиционных направлениях, интеграцию финансовых интересов государства и, участие государства в финансировании стратегических проектов социального характера» [2]. Списки системообразующих организаций формируются отдельно для каждой отрасли экономики и утверждаются соответствующими министерствами. В исследовательских целях нами был составлен

объединенный межотраслевой список, который включил 646 предприятий. Они характеризуются различным объемом выручки и численностью занятых работников. Для каждой из отраслей «порог» отнесения к категории «системообразующих» различный. В целях нашего исследования основное внимание мы уделили крупнейшим предприятиям, сформировавшим многопрофильные экосистемы. В табл. 1 приведены рэнкинги крупнейших компаний, составленные на основе данных рейтинговой группы RAEX¹ по численности занятых работников и по объему чистой прибыли, полученной компаниями. Деятельность всех этих компаний имеет

1 <https://raex-rr.com/> Электронный ресурс (дата обращения 01.08.2025 г.)

огромное социально-экономическое значение и отражается в различных сферах, в том числе и в туристской. Эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками, формируют значительную часть социальных фондов.

В целом по стране эти крупнейшие корпорации аккумулируют 4,6 % занятых, но для некоторых регионов их значение гораздо выше. Корпорации, особенно ресурсные, играют ключевую роль в экономическом развитии многих регионов России, создавая условия для притока инвестиций и формирования современной социальной, транспортной и сервисной инфраструктуры.

Ключевым здесь является понятие «город присутствия корпорации», то есть населенный пункт, экономика и социальная жизнь которого тесно связаны с одним крупным предприятием или группой взаимосвязанных предприятий [4]. В таком городе это градообразующее предприятие является основным работодателем и влияет на все аспекты жизни города. В некоторых случаях понятие «город присутствия» может быть более широким и включать в себя не только моногорода, но и населенные пункты, где корпорация имеет значительное число сотрудников, представительства, или оказывает существенное влияние на экономику и социальную жизнь.

В табл. 2 приведены результаты проведенного пространственного анализа распределения городов присутствия системообразующих предприятий в регионах Российской Федерации. Большинство из них являются малыми моногородами, в которых именно деятельность крупных предприятий определяет уровень экономического и социального развития. Необходимо отметить значимость этих городов и для регионов, так как основные налоги предприятия перечисляют именно в региональный бюджет. И в дальнейшем важно правильно организовать взаимодействие между регионом, городом и предприятием для того, чтобы корпорация могла создать качественную среду в городе своего присутствия.

Согласно анализу, больше всего городов присутствия системообразующих организаций

в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области, Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе. 11,6 миллионов человек проживают в малых и средних городах, развитие которых во многом определяется устойчивым развитием системообразующих организаций атомной отрасли, нефтедобывающей, газодобывающей и металлургической промышленности. Из расчета исключены данные по городам-миллионерам, так как их экономика диверсифицирована и социально-экономические факторы развития туристского рынка в меньшей степени зависят от присутствия корпораций. Причем в данном случае словосочетание «устойчивое развитие» мы применяем во всех его сложившихся научных интерпретациях [10]. От экономической стабильности получения прибылей напрямую зависит уровень доходов населения этих городов и наполняемость бюджета. А реализация политики устойчивого развития и осуществление различных социальных и экологических программ определяет в том числе развитие туризма и значительно влияет на санаторно-курортную отрасль всей страны.

В XXI веке российскими предприятиями проведена большая работа по созданию системы реализации своей ответственности за сохранение окружающей среды, решению социально-экономических проблем, повышению качества жизни местных сообществ. В результате корпоративная социальная ответственность стала новой философией бизнеса, в соответствии с которой компании ориентируются в своей деятельности не только на получение прибыли, но и на достижение общественного блага и обеспечение социально-экономического развития на территориях присутствия [2].

Анализ механизмов взаимодействия системообразующих организаций и туристского рынка

На основе кейс-анализа реализации политики корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития крупнейших системообразующих организаций нами были

Табл. 2. Анализ распределения городов присутствия крупнейших системообразующих организаций в регионах Российской Федерации (составлено авторами)

Table 2. Analysis of the distribution of cities where the largest backbone organizations operate in the Russian regions (compiled by the authors)

Субъекты Российской Федерации	Муниципальные округа присутствия					
	ГК Росатом	ПАО «Газпром»	ПАО «НК «Роснефть»	ПАО «Северсталь»	ПАО «ГМК «Норильский никель»	ПАО «Лукойл»
Амурская область		Свободный				
Астраханская область		Астрахань				
Белгородская область				Яковлево		
Брянская область		Дубровка				
Вологодская область		Шексна		Череповец		
Волгоградская область				Волгоград		Волгоград
Воронежская область	Нововоронеж					
Забайкальский край	Краснокаменск				Газимурский Завод	
Иркутская область	Ангарск		Ангарск			
Калужская область	Обнинск					
Краснодарский край			Туапсе			
Красноярский край	Железногорск		Красноярск		Норильск	
	Зеленогорск				Дудинка	
					Долгано-Ненецкий	
Курская область	Курчатов					
Ленинградская область	Сосновый Бор					
Московская область	Электросталь					
Мурманская область	Полярные зори			Оленегорск	Мончегорск	
	Мурманск	Мурманск			Заполярный	
					Никель	
Нижегородская область	Саров					Нижний Новгород
						Кстово
Оренбургская область		Павловка	Бузулук			
Орловская область				Орел		
Пермский край					Пермь	
Республика Башкортостан		Уфа	Шкапово			
Республика Карелия				Костомукша		
Республика Коми		Ухта	Усинск			Ухта
		Салехард				

Субъекты Российской Федерации	Муниципальные округа присутствия					
	ГК Росатом	ПАО «Газпром»	ПАО «НК «Роснефть»	ПАО «Северсталь»	ПАО «ГМК «Норильский никель»	ПАО «Лукойл»
Республика Удмуртия	Глазов	Можга	Ижевск			
Ростовская область	Волгодонск					
Санкт-Петербург		Санкт-Петербург		Санкт-Петербург		
Самарская область		Самара	Новокуйбышевск			
			Сызрань			
			Отрадный			
Саратовская область	Балаково		Саратов			
Сахалинская область		Южно-Сахалинск	Оха			
Свердловская область	Новоуральск					
	Заречный					
		Екатеринбург				
Смоленская область	Десногорск					
Ставропольский край			Нефтекумск			
Тверская область	Удомля					
Томская область		Томск				
Ульяновская область	Димитровград					
Хабаровский край			Комсомольск-на-Амуре			
Ханты-Мансийский АО		Югорск	Нягань		Лангепас	
		Сургут	Самотлор		Когалым	
		Нижневартовск	Нефтеюганск		Урай	
Челябинская область	Трехгорный					
	Снежинск					
	Озерск					
	Лесной					
		Черный Отрог				
Чукотский АО	Певек					
	Билибино					
Ямало-Ненецкий АО		Надым				
		Новый Уренгой				
		Пангоды				
		Губкинский				

выявлены эффективные механизмы решения территориальных и корпоративных задач посредством использования средств сферы туризма. В табл. 2 полужирным шрифтом выделены города, в которых при непосредственном участии корпораций удалось создать (или начать создавать) туристские территориальные системы, стимулировать развитие локального туристского рынка и вывести эти дестинации на российский туристский рынок. Использование потенциала туристских ресурсов в этих городах

позволило создать новые рабочие места, улучшить качество жизни для местных жителей, привлечь новых жителей и работников и укрепить экономику региона и корпорации [1,15].

В целях исследования лучшего опыта и выявления эффективных механизмов нами проведен анализ деятельности ГК РОСАТОМ, ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Выявленные механизмы распределены нами по основным группам, которые отражены в табл. 3.

Табл. 3. Кейс-анализ организационно-экономических механизмов формирования туристского рынка в городах присутствия системообразующих организаций (составлено авторами)

Table 3. Case analysis of organizational and economic mechanisms of forming the tourism market in the cities with systemically important organizations (compiled by the authors)

Организационно-экономические механизмы	Кейс-анализ опыта ГК РОСАТОМ ¹	Кейс-анализ опыта ПАО «Северсталь» ²	Кейс-анализ опыта ПАО «ГМК «Норильский никель» ³
Создание стратегических инструментов корпоративного уровня	Внесена задача в Стратегию развития ГК РОСАТОМ. Разработана и реализуется Программа «ГОСТЕПРИИМНЫЕ ГОРОДА РОСАТОМА. Комплексное развитие сферы досуга, отдыха и гостеприимства в городах присутствия предприятий ГК РОСАТОМ».	ПАО «Северсталь» приняла стратегию устойчивого развития до 2030 г., в основе которой лежит вклад компании в достижение целей устойчивого развития, фокус на создании благоприятной среды для реализации человеческого потенциала сотрудников и жителей регионов присутствия, сокращения воздействия на окружающую среду.	Реализация благотворительной деятельности (в рамках которой происходит развитие в т. ч. туристической отрасли) осуществляется на основании: Положения о благотворительной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель», Положения о Комитете по благотворительности ПАО «ГМК «Норильский никель».
Заключение договоров с регионами и муниципалитетами о совместной реализации проектов развития туризма	Внесены дополнения в договор о сотрудничестве между ГК и регионами. 13 городов вошли в пилотный проект «Гостеприимные города Росатома»	ПАО «Северсталь» заинтересована в поддержании социальной стабильности на территориях, где работают ее предприятия, и инвестирует значительные ресурсы в мероприятия, способствующие повышению качества жизни живущих там людей.	Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Разработаны и представлены региональным властям: мастер-планы пгт. Никель и г. Заполярный, г. Норильск, г. Мончегорск.
Создание специализированных организаций развития, в том числе туризма	Проектный офис «Туризм и гостеприимство» в структуре АНО, отвечающего за реализацию социальной ответственности ГК. Поставлена задача создания специализированных органов управления туризмом во всех муниципальных образованиях присутствия организаций атомной отрасли.	ПАО «Северсталь» учредила фонд «Доброта Севера», который является оператором крупных проектов компании в области устойчивого развития и центром дополнительной экспертизы. Субсидируются «Агентство городского развития», благотворительный фонд «Дорога к дому», ТИЦ в г. Череповец и др.	Учреждение Институтов городского развития в регионах присутствия: АНО «Агентство развития Норильска», АНО «Агентство развития Мончегорска», АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» с уставной задачей по развитию туризма.

- 1 <https://rosatom-travel.ru/> сайт проекта «Гостеприимные города РОСАТОМА» (Электронный ресурс. Дата обращения 18.08.2025 г.)
- 2 Отчеты по устойчивому развитию ПАО «Северсталь» <https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/social-reports/> (Электронный ресурс. Дата обращения 18.08.2025 г.)
- 3 Отчет по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» <https://ar2023.nornickel.ru/> (Электронный ресурс. Дата обращения 1.08.2025 г.)

Организационно-экономические механизмы	Кейс-анализ опыта ГК РОСАТОМ ¹	Кейс-анализ опыта ПАО «Северсталь» ²	Кейс-анализ опыта ПАО «ГМК «Норильский никель» ³
Обучение муниципальных работников, работников социальной сферы и предпринимателей	Создание «Высшей школы гостеприимства Росатома» и обучение в 2024 и 2025 гг. 120 работников муниципальных организаций и 280 предпринимателей из всех городов присутствия. Реализация проекта осуществляется в сотрудничестве с Российской международной академией туризма.	Реализуется совместно фондом «Доброта Севера», «Агентством городского развития», ТИЦ г. Череповец, муниципальными и музейными командами с привлечением экспертизы местных и федеральных туроператоров, в том числе FUN&SUN.	Реализуются обучающие программы во всех институтах развития территорий (г. Норильск, г. Мончегорск, Печенгский округ). На примере Мончегорска запущены и реализуются проекты по обучению предпринимателей: «Академия грантов», «Академия сервиса для ресторанов», «Академия сервиса для гостиниц» (2023–2025 гг).
Стимулирование создания предприятий туристской индустрии	На стратегическом уровне поставлена задача увеличения доли МСП, занятых в сфере услуг и товаров для туризма и гостеприимства в экономике городов. Механизмы: Проведение акселератора и грантового конкурса для предпринимателей, развивающих предприятия туристской индустрии. Методическая помощь в открытии новых предприятий. Помощь в привлечении инвестиций.	Развитие промышленного туризма. В 2019 году создана смотровая площадка для туристов «Широта 2000». Создан промышленный тур, который представляет собой новый формат знакомства с металлургией в ходе экскурсии по самому производительному стану горячей прокатки в России – «Стан 2000». Создание ТИЦ в г. Череповец. Создание условий, стимулирующих развитие туристской индустрии.	На территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района осуществляется в рамках работы ТРК «Арктический». На территории Печенгского округа в рамках субкластера Печенгского района реализуется развитие и популяризация туристических маршрутов, работа с сообществом, программы переподготовки кадров, привлечение и работа с туристическими операторами).
Стимулирование повышения качества туристских услуг	Проведение конкурса «Атомы вкуса» среди предприятий общественного питания. В рамках конкурса проходит инспектирование предприятий питания в городах, обучение поваров и разработка меню. Победители конкурса получают грант для переоборудования.	Реализуется совместно фондом «Доброта Севера», «Агентством городского развития», ТИЦ г. Череповец, муниципальными и музейными командами с привлечением экспертизы местных и федеральных туроператоров.	Проведение образовательных проектов и образовательных модулей институтами развития территорий: «Академия сервиса для ресторанов», «Академия сервиса для гостиниц», «Школа гидов», «Школа туристического оператора».
Создание сообщества стейкхолдеров	Стимулирование создания объединений предпринимателей в сфере туризма. В городах создаются рабочие группы, объединяющие предпринимателей, общественников, муниципальных работников, музейных работников и жителей.	Реализуется совместно фондом «Доброта Севера», «Агентством городского развития», ТИЦ г. Череповец, муниципальными и музейными командами с привлечением экспертизы местных и федеральных туроператоров.	Созданы активные сообщества, которые объединены вокруг агентств по развитию городов. Все инициативы проходят публичное обсуждение.
Создание мероприятий событийного туризма	Поддержка событийных мероприятий и фестивалей в городах. Реализация «Туров возможностей» совместно с АНО «Больше, чем путешествие» привлекающее на мероприятия новые аудитории.	Проведение различных событийных мероприятий на территориях присутствия: проведение конференций и выставочных мероприятий высокого уровня, детских конкурсов, музыкальных и театральных фестивалей и многое другое.	Активно развивается и поддерживается развитие событийного туризма компанией и институтами развития. Флагманские проекты: фестиваль северной культуры «Имандра», фестиваль «Гаражане», события зонтичного бренда Imandra Fest, арт-резиденция «АртАрктика», холодной заплыв X-Waters Imandra в Мончегорске; фестиваль Gastro Industry Fest, арт-резиденция в пгт. Никель; фестиваль «Большой Аргиш», Norilsk Trail, X-Waters Yenisei в Норильске.

Организационно-экономические механизмы	Кейс-анализ опыта ГК РОСАТОМ ¹	Кейс-анализ опыта ПАО «Северсталь» ²	Кейс-анализ опыта ПАО «ГМК «Норильский никель» ³
Создание консолидированного туристского продукта	Работа по созданию городского туристского продукта в соответствии со стандартами проекта «Больше, чем путешествие» объединяющего услуги локальных производителей.	Реализуется совместно фондом «Доброта Севера», «Агентством городского развития», ТИЦ г. Череповец, муниципальными и музейными командами с привлечением экспертизы местных и федеральных туроператоров.	Институтами развития поддерживается создание туров. На Таймыре работает ресурс https://discover-taimyr.ru/tours , в Мончегорске – https://visit-imandra.ru/what-to-do/tours/ .
Грантовая поддержка предпринимателей в сфере туризма	Выделение средств на развитие бизнеса предпринимательским проектам в пилотных городах проекта «Гостеприимные города Росатома»	В рамках благотворительной грантовой программы «Музеи Русского Севера» выделяется грант от партнера программы – туроператора FUN&SUN (бывший TUI России) на проекты, связанные с туризмом.	Благотворительная программа «Мир новых возможностей» (до 2024 г.), благотворительная программа «Люди территории» (с 2025 г.) Беспроцентные займы для реализации бизнес-проектов на территории Печенгского округа Мурманской области.
Поддержка предпринимателей и муниципальных команд в работе с Фондами развития и банками для получения субсидий и льготных кредитов	Организация информационной и методической поддержки в работе с инвесторами.	Реализуется совместно фондом «Доброта Севера», «Агентством городского развития»	В рамках направлений «Бизнес и инвестиции» институтов развития территорий проводится плановая работа с предпринимательским сообществом и стартап-проектами.

Необходимо отметить, что все проекты развития туризма корпорациями сейчас находятся в стадии развития. Не все механизмы удалось запустить в полноценную работу, но уже сейчас есть значимые достижения и прорывы.

ПАО «Северсталь» развивает промышленный туризм с 2015 г. на основных производственных активах компании в разных регионах присутствия. В Череповце «Северсталь» предлагает посетить созданный при поддержке компании Центр металлургической промышленности. В нем собрано огромное количество экспонатов, которые помогают гостям узнать об истоках развития металлургии в регионе, а также знакомят с историей становления предприятия. Также все гости могут посетить экспозицию под открытым небом «Путешествие к стальным истокам», 3D-стереозал и зал «Металлоториум», в котором проходят мастер-классы, опыты и эксперименты. С 2019 года проводят промышленные туры с посещением прокатного производства – «Стан 2000». В 2022 году Центр металлургической промышленности вошел в перечень показа туристических объектов Вологодской

области национального проекта «Туризм и территория гостеприимства». Промышленный тур «Северстали» и Центра металлургической промышленности неоднократно становился победителем федеральных конкурсов. В 2025 года, в преддверии 70-летия ЧерМК, «Северсталь» запустила обновленный проект «Родной завод», благодаря которому родные сотрудников компании могут посетить цеха, где непосредственно работают их родственники.

На территориях присутствия компании ПАО ГМК «Норильский никель» (гг. Норильск, Мончегорск, Заполярный и Никель) с 2019 года стала развиваться принципиально новая для этих городов сфера экономики – туризм. Сейчас ее можно рассматривать как инструмент по диверсификации экономики моногородов, улучшения их имиджа и повышения качества жизни населения [15]. В перспективе дальнейшее развитие туризма в городах планируется в рамках мастер-планов агломераций, что соответствует национальным целям развития туристической отрасли в России. Отдельное внимание стоит уделить тому факту, что города Норильск и Мончегорск входят в состав

опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Важно учитывать уникальность каждого региона и разрабатывать специализированные программы развития, ориентированные на местные особенности и привлекательность.

Программа «Гостеприимные города» начала реализовываться ГК Росатом¹ в 2024 году. Программа направлена на улучшение качества услуг в сфере досуга и отдыха местных жителей, популяризацию и повышение привлекательности городов для молодых специалистов профильных и околопрофильных профессий. Проведены глубинные исследования туристского потенциала 13 городов. В эти города для 3000 человек организованы «Туры возможностей» – это программа краткосрочных ознакомительных поездок молодых специалистов в города присутствия Госкорпорации «Росатом». Проект дает возможность участникам увидеть атомграды глазами жителей, пообщаться с представителями администраций, сотрудниками предприятий, предпринимателями. Туры развенчивают мифы, окружающие атомные города, позволяя молодым людям узнать больше о возможностях городов присутствия «Росатома» для жизни, работы и развития. Большое внимание уделяется развитию инфраструктурных проектов и привлечению инвестиций. Создана партнерская экосистема, включающая ведущие вузы, федеральные общественные организации в сфере туризма, инвестиционные фонды и иные крупнейшие стейкхолдеры.

Промышленные корпорации могут внести значительный вклад в развитие туристского продукта и туристского рынка городов, используя свои ресурсы и опыт стимулирования инноваций и обеспечения устойчивого роста.

Воздействие корпоративного бизнеса на развитие рынка санаторно-курортных услуг

Ключевым аспектом реализации корпоративной социальной ответственности для всех крупных предприятий является реализация программ «корпоративного здоровья»². Нами проведено исследование на основе анализа портала Российского союза промышленников и предпринимателей³ в части специализированной «Библиотеки корпоративных практик», в которой публикуются отчеты компаний о реализуемых ими программах социальной ответственности. Анализ данных 118 компаний по разделу «Программы, направленные на работников компаний. Безопасность труда, здоровье на рабочем месте» показал, что укрепление здоровья трудящихся является важным аспектом социальной ответственности работодателей и одновременно значимым экономическим фактором повышения эффективности деятельности предприятия [13]. Выявлено, что реализация корпоративных программ укрепления здоровья является эффективным способом для работодателей в решении проблемы привлечения и удержания работающих, а также повышения производительности их труда [13]. Современная экономика предъявляет высокие требования к состоянию человеческого капитала организаций, поэтому инвестиции в здоровье сотрудников становятся необходимым условием устойчивого развития бизнеса [14].

Но, к сожалению, не все предприятия в своих программах учитывают возможности санаторно-курортного лечения. Это прерогатива крупнейших системообразующих организаций, которые имеют достаточный экономический потенциал для обеспечения своих работников санаторно-курортным отдыхом и лечением.

1 Сайт проекта Гостеприимные города Росатома <https://rosatom-travel.ru/> (Электронный ресурс. Дата обращения 10.08.2025 г.)

2 ПАО «Северсталь». Бизнес. Работники. Семья. // <https://rspp.ru/upload/uf/9fa/n4l1arz8p19alz6z0a5bfvi75xwm9rk0/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C.pdf> (Электронный ресурс. Дата обращения 10.08.2025 г.)

3 <https://rspp.ru/tables/company-employees-programs/> (Электронный ресурс. Дата обращения 5.08.2025 г.)

Наш анализ показал, что при реализации этих функций корпорации используют несколько основных механизмов: организация отдыха в санаториях, входящих в их структуру (принадлежащих им), и компенсация сотрудникам затрат на отдых в независимых санаторно-курортных организациях.

Санаторно-курортные организации являются «непрофильным» активом для корпораций, и в последние годы прослеживается тенденция на сокращение этого актива и передача (продажа) санаториев специализированным управляющим компаниям [5], специализирующимся в оказании туристских, гостиничных и медицинских услуг. [3] В табл. 4 отражены результаты анализа системы организации отдыха работников, принадлежащих системообразующим организациям по состоянию на 2024 год.

Как правило, все эти санатории и дома отдыха являются частью «наследия», оставшегося этим компаниям со времен СССР. Управление ими на современном этапе вызывает у промышленных холдингов достаточно много проблем. С одной стороны, это гарантированные места отдыха их сотрудников, но, с другой стороны, это серьезные управленческие вызовы в непрофильной сфере деятельности. Анализ опыта работы этих

предприятий показывает наличие следующих сложностей:

- пониженный спрос со стороны самих работников. Они не хотят многократно ездить в одни и те же места и встречаться там со своими коллегами. У современных потребителей есть запрос на разнообразие и поиск лучших вариантов [12]. Многие работники крупных предприятий являются опытными потребителями с высокой насмотренностью;
- недостаточно высокое качество медицинских и гостиничных услуг в условиях отсутствия конкуренции. Получая гарантированную загрузку, эти предприятия имеют низкую мотивацию в развитии и адаптации современных трендов;
- низкие показатели экономической эффективности. Являясь частью системы «корпоративного здоровья», они не имеют финансовой самостоятельности и в большинстве своем убыточны.

Именно этими факторами формируется тренд на сокращение таких санаторно-курортных организаций. Эти санатории не играют значительной роли на рынке санаторно-курортных услуг. Постепенно они переходят под эффективное управление специализированных компаний.

Табл. 4. Коллективные средства размещения, принадлежащие промышленным системообразующим организациям (составлено авторами)

Table 4. Collective accommodation facilities belonging to industrial backbone organizations (compiled by the authors)

Корпорация	Количество санаториев	Количество домов отдыха	Регионы присутствия	Отели
ПАО «Татнефть»	8	8	Татарстан	1
ОАО «РЖД»	16	-	Краснодарский край, Ставропольский край, Калининградская, Курганская, Кировская, Воронежская, Московская, Саратовская области, Кабардино-Балкария	-
ПАО «Газпром»	1	-	Краснодарский край	-
ГК «Росатом»	4	-	Краснодарский край, Ставропольский край	-
ПАО «Сургутнефтегаз»	3	-	Краснодарский край, Тюменская обл.	-
ПАО «ГМК «Норильский никель»	2	-	Краснодарский край Новгородская область	1
ПАО «Сбербанк»	-	-	Республика Крым Республика Алтай	2

Гораздо более перспективным для развития рынка санаторно-курортных услуг является реализация промышленными системообразующими организациями своих социальных гарантий для работников посредством компенсации стоимости путевки для работника в санатории. Реализацией этого механизма занимаются все санаторно-курортные организации любой формы собственности [6]. Наличие крупных промышленных предприятий как оптовых покупателей или как источников ресурсов для потребителей ведет к следующим позитивным тенденциям на рынке санаторно-курортных услуг:

- увеличение количества потребителей на внутреннем рынке санаторно-курортных услуг. Предусмотренная программа компенсаций во всех корпорациях направлена только на российский продукт и только в медицинских организациях – санаториях. В подавляющем большинстве документов КСО не предусмотрена компенсация отдыха в отелях, так как влияние такого отдыха на здоровье неоднозначно. Наличие компенсации стимулирует работника к проявлению туристской потребности. Согласно опросам [12], при ее отсутствии часть потребителей предпочла бы дачную рекреацию. По сути, корпорации формируют «оптовый спрос» на рынке санаторно-курортных услуг;
- формирование качественного санаторного продукта ввиду наличия выраженной конкуренции. При формировании программ компенсации корпорации либо выступают оптовым покупателем санаторно-курортного продукта, либо допускают свободный выбор своих работников. В обоих случаях финансовое решение формируется в условиях высокой конкуренции. Это приводит к повышению качества санаторно-курортных услуг, внедрению современных медицинских методик и стандартов сервиса;
- сглаживание сезонности в санаторно-курортных организациях. Так как основным покупателем является предприятие, то оно заинтересовано в равномерном графике работы своих производственных мощностей.

Оно не может допустить ситуацию массового отсутствия работников в конкретные временные периоды (лето). Поэтому предприятие вводит специальные условия мотивации отпусков в осенне-зимний период, что способствует более равномерной загрузке санаториев и повышению их доходности;

- формирование субъектов туристского рынка, специализирующихся на помощи в реализации рассматриваемых программ санаторно-курортного лечения. Эту функцию выполняют туроператоры лечебного и медицинского туризма, а также страховые компании, работающие с программами добровольного (корпоративного) медицинского страхования;
- повышение экономической эффективности деятельности санаторно-курортных организаций в условиях стимулируемой оптимизации управления ресурсами, развития и внедрении новых, востребованных услуг и процедур, повышении качества сервиса. Стабильное поступление ресурсов, обеспечиваемое крупными «оптовыми» потребителями, создает условия для экономической стабильности и возможности получения высоких финансовых показателей на свободном рынке санаторно-курортных услуг.

Однако необходимо констатировать, что представленные механизмы выстроены и эффективно работают только у самых крупных системообразующих организаций с высокой доходностью деятельности. В стране недостаточно эффективно работает система стимулирования затрат предприятий на «корпоративное здоровье» [13]. Не созданы единые отработанные инструменты взаимодействия промышленных корпораций с предприятиями туристской индустрии.

Заключение

Проведенное исследование позволяет нам предложить подходы к созданию обобщенной организационной модели эффективного взаимодействия промышленной корпорации

и субъектов рынков туристских и санаторно-курортных услуг.

Целью этой модели является создание специализированной системы как части экосистемы корпорации, обеспечивающей ее функционирование на принципах устойчивого развития и создающей условия для реализации эффективной кадровой политики, снижения издержек инновационных бизнес-процессов во взаимодействии с субъектами туристского рынка и рынка санаторно-курортных услуг. Эффективная модель может быть сформирована при соблюдении следующих условий:

- приоритет принципов устойчивого развития и корпоративной ответственности;
- стратегическое признание роли повышения качества жизни работников и их семей

в достижении показателей экономической эффективности;

- формирование экосистемы корпорации с учетом интересов всех стейкхолдеров в территориях осуществления деятельности;
- признание роли механизмов и инструментов туристской сферы в развитии территорий и повышении качества жизни работников и их семей;
- признание ведущей роли санаторно-курортного отдыха в управлении здоровьем работников;
- готовность делиться своим управленческим опытом и передовыми инновациями с субъектами туристского рынка и рынка санаторно-курортных услуг.

Создание обозначенной модели станет продолжением этого исследования.

Список источников

1. Ермакова Л. С. Партнерство бизнес-корпорации и музеев как ресурс проектирования культурно-познавательных маршрутов / Л. С. Ермакова // Культурная среда и культурные практики: опыт и инновации: Тезисы докладов всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей. – СПб: Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 2024. – С. 231–232.
2. Ильичев М. В. Партнерство государства и бизнес-корпораций как основа долгосрочного развития региона (на примере создания системообразующих инфраструктурных объектов Приморского края) / М. В. Ильичев // Социально-политические науки. – 2022. – Т. 12. – № 5. – С. 31–39.
3. Карякина И. Е. Рынок санаторно-курортных услуг России: анализ и перспективы развития / И. Е. Карякина // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 9(170). – С. 606–615.
4. Корчак Е. А. Проблемы и возможности развития моногородов российской Арктики. / Е. А. Корчак // Арктика и Север. 2021. № 50. С. 23–46.
5. Левченко Т. П. Система управления инновационным развитием санаторно-курортных комплексов / Т. П. Левченко. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью «Бук», 2018. – 140 с.
6. Лимонов В. И. Современное курортное дело как система / В. И. Лимонов // Вестник Государственного университета просвещения. Сер.: Экономика. – 2024. – № 2. – С. 69–78.
7. Плетнев Д. А. Остаточные права контроля и дохода субъектов корпорации: развитие стейкхолдерского подхода / Д. А. Плетнев // Корпоративные финансы. 2014. – Т. 8. – № 1(29). – С. 47–62.
8. Оборин М. С. Формирование стратегических направлений по развитию лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса Челябинской области / М. С. Оборин // Sochi Journal of Economy. – 2023. – Т. 17. – № 1. – С. 51–60.
9. Прохорова О. В. Методический подход к формированию механизмов управления предприятиями санаторно-курортного комплекса / О. В. Прохорова // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2019. – № 2. – С. 205–212.

10. Рассохина Т. В. Научно-методологические аспекты формирования обобщающей динамической структурной модели управления устойчивым развитием туристской дестинации / Т. В. Рассохина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – Т. 7. – № 10А. – С. 59–65.
11. Рассохина Т. В. Системная оптимизация функционирования корпоративных структур в туристской индустрии на основе ESG-трансформации / Т. В. Рассохина // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16. – № 5(102). С. 30–37.
12. Рубанова Н. И. Перспективы и вызовы устойчивого развития отечественного туризма: мнение представителей турбизнеса и ожидания туристов / Н. И. Рубанова, Т. В. Рассохина, В. С. Саар [и др.] // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 3(112). – С. 7–15.
13. Фролов Г. А. Анализ роли санаторно-курортных организаций в корпоративном управлении укреплением здоровья работающих / Г. А. Фролов // Туризм: наука и образование: материалы VIII Международного форума «Трансформация системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства в соответствии с потребностями современного рынка» – Москва: Университетская книга, 2025. – С. 306–315.
14. Фролов Г. А. Факторы и механизмы развития предприятий санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на рынке медицинского туризма / Г. А. Фролов // Вестник РМАТ. – 2024. – № 4. – С. 13–21.
15. Яркова Д. И. Реализация принципов устойчивого туризма в моногородах Арктической зоны РФ / Д. И. Яркова // Туризм и рекреация: фундаментальные исследования. Труды XX международной научно-практической конференции. Москва, 17–18 апреля, 2025 г. МГУ имени М. В. Ломоносова, 2025. – С. 210–218.
16. Ali H. Y., Danish R. Q., Asrar-ul-Haq M. How corporate social responsibility boosts firm financial performance: the mediating role of corporate image and customer satisfaction // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2020. № 27 (1). Pp. 166–177.
17. Alkhani R. Understanding private-sector engagement in sustainable urban development and delivering the climate agenda in Northwestern Europe – a case study of London and Copenhagen // Sustainability. 2020. № 12. Pp. 8431
18. Gürlek M., Tuna M. Corporate social responsibility and work engagement: evidence from the hotel industry // Tourism Management Perspect. 2019. № 31. – Pp. 195–208.
19. Kowalczyk R., Kucharska W. Corporate social responsibility practices incomes and outcomes: Stakeholders' pressure, culture, employee commitment, corporate reputation, and brand performance. A Polish–German cross-country study // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2020. № 27 (2). Pp. 595–615.
20. Levchenko T. P., Koryagina E. V., Rassokhina T. V. A project-based approach to ensuring the competitiveness of a region's tourism-recreation complex / [et al.] // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2018. – Vol. 9, No. 8(32). – P. 1706–1711.
21. Likhtin D. A. Sanatorium-resort complexes in the development of regional tourism // Economics and Management. 2022. № 28(8). Pp. 808–819.
22. Petrović M. D., Gajić T., Turgel I. D. Radovanović M. M., Bugrova E. D. Fostering Sustainable Urban Tourism in Predominantly Industrial Small-Sized Cities (SSCs)—Focusing on Two Selected Locations // Sustainability. 2024. № 16(14). Pp. 6086
23. Vuong T. K., Bui H. M. The role of corporate social responsibility activities in employees' perception of brand reputation and brand equity // Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. 2023. Volume 7. Pp. 100313.

References

1. Ermakova, L. S. (2024). Partnerstvo biznes-korporacii i muzeev kak resurs proektirovaniya kul'turno-poznavatel'nyh marshrutov [Partnership of a business corporation and museums as a resource for designing cultural and educational routes]. *Kul'turnaya sreda i kul'turnye praktiki: opyt i innovacii [Cultural environment and cultural practices: experience and innovations]: Proceedings of Russian*

- scientific and practical conference of young researchers*]. St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Culture, 231–232. (In Russ.).
2. Ilyichev, M.V., Semikin, E.D. (2022). Partnerstvo gosudarstva i biznes-korporacij kak osnova dolgosrochnogo razvitiya regiona (na primere sozdaniya sistemoobrazuyushchih infrastrukturnyh ob"ektov Primorskogo kraja) [Partnership of the State and Business Corporations as a Basis for Long-term Development of the Region (on the Example of the Creation of System-forming Infrastructure Facilities of Primorsky Krai)]. *Social'no-politicheskie nauki [Sociopolitical Sciences]*, 12 (5), 31–39. (In Russ.).
 3. Karyakina, I. E. (2024). Rynok sanatorno-kurortnyh uslug Rossii: analiz i perspektivy razvitiya [The market of sanatorium-resort services in Russia: analysis and development prospects]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 9(170), 606–615, (In Russ.).
 4. Korchak, E. A. (2021). Problemy i vozmozhnosti razvitiya monogorodov rossijskoj Arktiki [Problems and opportunities for the development of single-industry towns in the Russian Arctic]. *Arktika i Sever [The Arctic and the North]*, 50, 23–46. (In Russ.).
 5. Levchenko, T. P. (2018). *Sistema upravleniya innovacionnym razvitiem sanatorno-kurortnyh kompleksov [Management system of innovative development of sanatorium-resort complexes]*. Kazan: LLC "Buk". (In Russ.).
 6. Limonov, V. I. (2024). Sovremennoe kurortnoe delo kak Sistema [Modern spa business as a system]. *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta prosveshcheniya. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Federal State University of Education. Series: Economics]*, 2, 69–78. (In Russ.).
 7. Pletnev, D. A. (2014). Ostatochnye prava kontrolya i dohoda sub"ektov korporacii: razvitie stekholderskogo podhoda [Residual rights of control and income of corporate entities: the development of a stakeholder approach]. *Korporativnye finansy [Corporate Finance]*, 1(29), 47–62. (In Russ.).
 8. Oborin, M.S. (2023). Formirovanie strategicheskikh napravlenij po razvitiyu lechebno-ozdorovitel'nogo turizma i sanatorno-kurortnogo kompleksa Chelyabinskoy oblasti [The Formation of Strategic Directions for the Development of Medical and Health Tourism and the Sanatorium-Resort Complex of the Chelyabinsk Region]. *Sochi Journal of Economy*, 17 (1), 51–60. (In Russ.).
 9. Prohorova, O.V. (2019). Metodicheskij podhod k formirovaniyu mekhanizmov upravleniya predpriyatiyami sanatorno-kurortnogo kompleksa [A methodological approach to the formation of management mechanisms for enterprises of the sanatorium-resort complex]. *Nauchnyj vestnik: Finansy, banki, investicii [Scientific Bulletin: Finance, Banks, Investments]*, 2, 205–212. (In Russ.).
 10. Rassohina, T. V. (2017) Nauchno-metodologicheskie aspekty formirovaniya obobshchayushchej dinamicheskoy strukturnoj modeli upravleniya ustojchivym razvitiem turistskoj destinacii [Scientific and methodological aspects of the formation of a generalizing dynamic structural management model for the sustainable development of a tourist destination]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: yesterday, today, tomorrow]*, 7 (10A), 59–65. (In Russ.).
 11. Rassohina, T. V. (2022). The corporate structures systemic optimization in the tourism industry based on ESG-transformation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 3037. doi: 10.5281/zenodo.7394494. (In Russ.).
 12. Rubanova, N. I., Rassokhina, T. V., Saar, V. S., & Shagarov, L. M. (2024). The prospects and challenges of a sustainable development of domestic tourism: The opinion of the tourism industry and the expectations of tourists. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 7–15. doi: 10.5281/zenodo.14253969. (In Russ.).
 13. Frolov, G.A. (2025). Analiz roli sanatorno-kurortnyh organizacij v korporativnom upravlenii ukrepleniem zdorov'ya rabotayushchih [Analysis of the role of sanatorium-resort organizations in corporate management of workers' health promotion]. *Turizm: nauka i obrazovanie: materialy VIII Mezhdunarodnogo foruma «Transformaciya sistemy podgotovki kadrov dlya sfery turizma i gostepriimstva v sootvetstvii s potrebnyami sovremennogo rynka» [Tourism: science and education: proceedings of the VIII International Forum "Transformation of the personnel training*

- system for tourism and hospitality in accordance with the needs of the modern market”]. Moscow: Universitetskaya kniga [University book], 306–315. (In Russ.).*
14. Frolov, G.A. (2024). Faktory i mekhanizmy razvitiya predpriyatij sanatorno-kurortnogo kompleksa Rossijskoj Federacii na rynke medicinskogo turizma [Factors and mechanisms of development of enterprises of the sanatorium-resort complex of the Russian Federation in the medical tourism market]. *Vestnik RMAT [Bulletin of RIAT]*, 4, 13–21. (In Russ.).
 15. Yarkova, D.I. (2025). Razvitie turizma v arkticheskikh gorodakh na principah ekonomiki ustojchivogo razvitiya [Development of tourism in Arctic cities based on the principles of sustainable development economics]. *Turizm: nauka i obrazovanie: materialy VIII Mezhdunarodnogo foruma «Transformaciya sistemy podgotovki kadrov dlya sfery turizma i gostepriimstva v sootvetstvii s potrebnostyami sovremennogo rynka» [Tourism: science and education: proceedings of the VIII International Forum “Transformation of the personnel training system for tourism and hospitality in accordance with the needs of the modern market]. Universitetskaya kniga [University book], 345–354. (In Russ.).*
 16. Ali, H.Y., Danish, R.Q., Asrar-ul-Haq, M. (2020). How corporate social responsibility boosts firm financial performance: the mediating role of corporate image and customer satisfaction. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27 (1), 166–177.
 17. Alkhani, R. (2020). Understanding private-sector engagement in sustainable urban development and delivering the climate agenda in Northwestern Europe – a case study of London and Copenhagen. *Sustainability*, 12, 8431.
 18. Gürlek, M., Tuna, M. (2019). Corporate social responsibility and work engagement: evidence from the hotel industry. *Tourism Management Perspectives*, 31, 195–208.
 19. Kowalczyk, R., Kucharska, W. (2020). Corporate social responsibility practices incomes and outcomes: Stakeholders’ pressure, culture, employee commitment, corporate reputation, and brand performance. A Polish–German cross-country study. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27 (2), 595–615.
 20. Levchenko, T. P., Koryagina, E. V., Rassokhina, T. V. et al. (2018). A project-based approach to ensuring the competitiveness of a region’s tourism-recreation complex. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9 (8), 1706–1711.
 21. Likhtin, D. A. (2022). Sanatorium-resort complexes in the development of regional tourism. *Economics and Management*, 28(8), 808–819.
 22. Petrović, M.D., Gajić, T., & Turgel, I. D., et al. (2024). Fostering Sustainable Urban Tourism in Predominantly Industrial Small-Sized Cities (SSCs)—Focusing on Two Selected Locations. *Sustainability*, 16(14). 6086
 23. Vuong, T. K., Bui, H. M. (2023). The role of corporate social responsibility activities in employees’ perception of brand reputation and brand equity. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 7, 100313.